

ЗАМОНАВИЙ КОСТЮМБОП МАТОЛАР АССОРТИМЕНТЛИК ХУСУСИЯТЛАРИ ТАҲЛИЛИ

доц. Д.Т.Назарова, ўқитувчи Тожибоева Д.Б.
Тошкент тўқимачилик ва енгил саноат институти

Ушбу мақолада костюмбоп тўқималарни ассортиментни ўрганган. Кимёвий ва табиий тодалар аралашмали матоларнинг хусусиятлари таҳлил қилинган.

В данной статье, изучены ассортимент костюмных тканей. Проанализировано комплексных тканей из натуральных и химических волокон.

In this article, studied costume fabrics. Complex tissues of natural and chemical fibers were analyzed.

Калит сўзи: хом-ашё, жун, ип, костюмбоп мато.

Республикамизда мавжуд бўлган маҳаллий хом-ашёдан фойдаланиб, янги костюмбоп тўқима ассортиментларини кенгайтириш ва ишлаб чиқариш, маҳаллий тўқимачилик хом ашёларини қайта ишлаш ҳажмини ошириш, илғор чет эл фирмалари билан ҳамкорликда соҳа корхоналарига энг янги технология ва ускуналарни жорий этиш, долзарб масала ҳисобланади [1].

Замонавий костюмбоп матолар ассортиментни турли туман бўлиб, тўқимачилик саноатининг барча соҳаларида ишлаб чиқарилади. Бироқ, костюмбоп матоларнинг хом ашёсига қараб уларнинг мато ишлаб чиқариш соҳаларидаги ўрни бирдек эмас.

Жун газламалар ассортиментидаги костюмбоп матолар камволли ва майин мовутли кичик синф сифатида берилган.

Камволли матолар ичида артикул сони бўйича костюмбоп матолар энг катта солиштирма оғирликка эга. Улар катта зичликка эга булган пишитилган ипдан ишлаб чиқарилади: сирт зичлиги $260-340 \text{ г/м}^2$

Сидирға бўялган, соф жунли матоларнинг намунасига қуйидагилар киради:

- бостон (сирт зичлиги 340 г/м^2), формали кийимларга ишлатилади;

- креп (сирт зичлиги $300-340 \text{ г/м}^2$), одми костюмлар учун ишлатилади;

Ҳар хил рангга бўялган соф жунли матоларга трикони киритиш мумкин. Унинг сирт зичлиги $240-340 \text{ г/м}^2$ га тенг бўлади.

Ип матолар ассортиментида костюмбоп матолар алоҳида гуруҳ ёки кичик гуруҳга ажратилмай, кийим гуруҳи таркибида бўлиб, уларни сидирға жунли, ҳар хил рангли, меланж, гул босилган, қишки матолар кичик гуруҳларида учратиш мумкин. Костюмбоп триколарнинг сирт зичлиги $250-300 \text{ г/м}^2$ атрофида бўлиб, эни $142-150 \text{ см}$ ни ташкил этади. Ҳар хил рангли ва меланж ип матолар арзон, ҳар кунги костюмлар ва бошқа кийимларни ишлаб чиқаришга мўлжалланган.

Бу матоларнинг кўпчилиги пахта ҳамда вискоза штапель тодалари аралашмасидан тўқилган бўлиб, юмшоқ, кам киришадиган беаги эса шакл сақловчи хусусиятга эга.

Табиий хомашёдан тайёрланган маҳсулотга талаб кундан кунга ошмоқда. Жоҳон модасига пахта толаси иштирок этадиган матолар катта мувоффақият қозонмоқда. Улардан ишлаб чиқарилган костюмбоп матолар яхши гигиеник хусусиятларга ва ҳар жихатдан қулайликларга эга.

Табиий ипакдан тўқилган матолар ассортиментда ҳам костюмбоп матолар алоҳида синф ёки гуруҳга ажратилмаган. Ипакли матолар артикули ўзининг ишлатилишига қараб костюм-қўйлакбоп матоларга гуруҳланган.

Табиий ипакдан тўқилган матолар гуруҳидаги креп кичик гуруҳида енгил матолар қаторида оғир матоларни ҳам учратиш мумкин. Булар: креп-фай, креп-экстра, креп-флокс. Булар майда нақишли ўрилишда тўқилган бўлиб, 150 г/м² гача бўлган сирт зичликка эга. Бу матолар чиройли сирт кўринишига, кичик ғижимланиш даражасига, яхши гигиеник хусусиятларига эга, аммо шу билан бирга улар юқори ҳарорат ва қуёш нурларига таъсирчандир.

Силлиқ матолар кичик гуруҳига унча катта пишиқликка эга бўлмаган иплардан тўқилган, силлиқ сиртга эга бўлган матолар киради. Уларнинг баъзиларидан аёллар костюмида безак сифатида фойдаланилади.

Сунъий ипакдан тўқилган матолар гуруҳида костюмбоп матолар ҳар учала, яъни креп, силлиқ ҳамда жаккард кичик гуруҳларида ҳам учраши мумкин. Бу гуруҳидаги матолар тегишли толаларга хос хусусиятларга эга. Сирт зичлиги 290 г/м² гача етади. Булар: креп-сатин, альпак, дудун, дамассе.

Синтетик ипларнинг бошқа толалар аралашмасидан тўқилган матолар гуруҳида костюмбоп матолар силлиқ, жаккард ҳамда тукли кичик гуруҳларга киритилган. Бу матоларнинг сирт зичлиги 115-230 г/м² атрофида бўлади. Жаккард матоларига асосан Космос, Мелодия, Улитка кабилар киради.

Сунъий штапель толалар ва уларнинг бошқа толалар билан аралашмасидан тўқилган матолар гуруҳида ҳам сирт зичлиги 145-365 г/м² гача этадиган костюмбоп матолар иссиқлик сақловчи хусусиятларга эга. Буларнинг кўпчилиги 2 та ипни қўшиб, пишитиш натижасида ишлаб чиқарилган. Шунинг учун улар тузилиши ва сирт кўриниши бўйича жун матоларга ўхшайди. Бундай матоларга штапель полотно, саржа, сатинлар киради.

Фойдаланишда талаб этиладиган хусусиятли костюмбоп матоларни лойиҳалаш учун маълумотлар йиғиш ҳамда сифат кўрсаткичларнинг илмий асосланган нормативларни киритиш мақсадида матолар ассортиментни устида систематик тарзда тадқиқотлар олиб бориш керак.

Қўйилган масалага таалуқли, кейинги 20- йилларда чоп этилган илмий тадқиқот ишларини таҳлилидан шу нарса аниқланадиги, шойи матоларнинг янги таркибини яратишда, асосан, вазни енгил аёллар қўйлакларига мўлжалланган матоларни ва уларни ишлаб чиқариш технологияларига бағишланган.

Ипак билан бошқа толалар аралашмасидан ишлаб чиқарилган матоларнинг таркиби ва ишлаб чиқариш технологияси тадқиқотларига А.И.Исмоилова танда сифатида вискозадан, арқоқ ипи эса пишитилган пахта толасидан йигирилган ип ишлатилган беқасам турдаги матонинг янги таркиби тавсия этилган. А.Д.Новатова

шойи матоларни табиий ипак билан пахта толасидан йигирилган иплар асосида костюмбоп мато ишлаб чиқаришга эришган.

Лекин, мақсадий масала костюмбоп матоларнинг мураккаб ўрилиши асосида кўп компонентли матолар яратиш масаласи етарли тадқиқот этилмаган.

Мамлакатимиз ва чет элларда ўтказилган тадқиқотларни таҳлил қилиш натижасида қуйидаги хулосаларга келинди:

- костюмбоп матолар ассортиментидан кўп ҳолларда аралаш (2, 3 ва ундан кўп копонентли) матолар учрамоқда;

- матолар хомашё таркиби бўйича анъанвий ажратиш шартли равишда амалга оширилмоқда ва асосан ифодалаш қулай бўлиши учунгина қўлланилмоқда;

- табиий ипакдан тўқилган костюмбоп матолар ассортиментни чекланган, бир хил турда бўлиб, бойитилмаяпти;

- ипакдан тўқилган замонавий костюмбоп матолар асосан кимёвий хомашёдан ишлаб чиқарилмоқда, натижада кимё саноатининг ривожланиб кетиши кузатилмоқда;

- ипакдан тўқилган замонавий 2 қатламли костюмбоп матолар ишлаб чиқаришда пастки қатлам арқор ипи сифатида пахта ва киёвий толалардан фойдаланилиши костюмбоп матолар ассортиментини кенгайтиради ҳамда материалнинг таннархини сезиларли даражада пасайтиради ва шу билан биргаликда тўқима ўнгининг сирт кўринишига салобатлилик беради.

Республикада етиштириладиган пахта толасини қайта ишлаш ҳажмини ошириш мақсадида лойиҳаланаётган янги таркибли матоларни керакли хомашё таннархи, толали аралашмаларнинг йигириш қуввати ва бозорнинг ассортиментга бўлган талабларини инобатга олган ҳолда, бир неча толалардан олинган иплар аралашмасидан ишлаб чиқариш режалаштирилди.

Янги таркибли матога хомашё танлашда асосий омил пахта толасини кўпроқ ишлатиб, матонинг сирт кўриниши чиройли ва физик механик хусусиятларнинг яхши бўлишини ҳисобга олинган. Экспериментал тўқиманинг бошқа кўрсаткичларини аниқлашда, кимёвий ип ва уларни бошқа толалар билан аралашмасидан тўқилган матолар ассортиментни ўрганилди.

Шойи матоларнинг таснифига кўра, сунъий иплардан ишлаб чиқариладиган матолар учинчи синфни (30000) ва уларни бошқа толалар аралашмаларидан ишлаб чиқариладиган матолар тўртинчи синфни (40000) ташкил этади.

Қуйидаги жадвалда ўрганилган маълумотномалардан олинган кимёвий ва табиий толалар аралашмали матоларнинг асосий кўрсаткичлари келтирилган [2].

Жадвал

Кимёвий ва табиий толалар аралашмали матолар

Тўқималар номи	Мато эни, V_x , см	Ипларнинг чизиқий зичлиги, текс		10см даги иплар сони		Юза зичлиги, Mm^2 , $гр/м^2$	Ўрилиши
		T_T	T_a	P_T	P_a		
Костюмная	98	25	25	480	320	250	Аалаш
Нарядная	105	11,1	11x2	600	320	130,4	Аралаш

Павлинка	108	11,1	11x2	600	320	141,4	Атлас 5/2
Чудесница	106,5	11,1	19,4	480	220	218,7	Май.нақш.
Мальва	102	11x3	11x3	240	180	168,3	Полотно
Атлас	106,7	11	11x2	600	260	207,3	Атлас 8/3
Вечерняя	104	11x2	11x2	400	183	211,7	Диагональ
Костюбоп репс	106	11x2	12,5x2	400	200	188,2	Аралаш
Натенка	106	11	19,2x2	640	200	155,8	Полотно
Кўйлакбоп костюбоп	105.1	11	18,5x2	780	320	218,6	Жаккард

Жадвал таҳлилидан қуйидагиларни қайд этиш мумкин:

-барча келтирилган матоларнинг эни 110 см дан кам. Яъни костюбоп матоларга қўйилган талабаларга қўйилган талабаларга жавоб бермайди;

-ишлатилган ацетат ипи танда сифатида, асосан 11,1 текс ва фақат “Мальва” ва “Вечерняя” ларда пишитилган ип ишлатилган. Арқоқ сифатида эса, асосан 11*2 текс пишитилган иплар, “Вечерняя” да 11*2 ҳамда 66,7 текс аралаш ипи ва “Настенька” кўйлакбоп костюбоп матоларда арқоқ сифатида сунъий штапель толалардан фойдаланилган;

-тўқиманинг арқоқ бўйича зичлиги, танда бўйича зичликка нисбатан анча кам. Бунга сабаб, арқоқ сифатида бир нечта ипларни қўшиб пишитилганлигидир [3].

Таҳлил этилаётган матоларнинг юза зичлиги 130 г/м² -220 г/м² гача бўлиб, бу костюбоп матоларнинг юза зичлигига яқиндир. Бу матоларни ишлаб чиқаришда қўлланиладиган ўрилишлар асосан бош ўрилишлар ва майда нақшли ўрилишлар ишлатилган.

Фойдаланилган адабиётлар:

1. Yusupova N.B. , Khamrayeva S.A., Janpaizova V.M., Botaboev N.E., Torebaev B.P. Balance of thread on the surface of fabric // Science and world International scientific journal. Volgograd I Founder and publisher: Publishing House“Scientific survey” 2016. № 4 (32), t.2488-2491.

2. Valiyeva Z., Khamraeva S.A., Laysheva E.T. Determination of the geometric characteristics of local wool by the standard method and acoustic instrument.// Textile issues , Tashkent, 2018 1 (1), 10

3. Khamraeva S.A., Nazarova D.T. Research of the breaking load of fabrics for overalls //AIP Conference Proceedings 2467, 060006 (2022).

4. Khamraeva S.A. Equilibrium of the thread on the surface of the fabric // Textile industry. - Moscow., 2007. - No. 6. -pp.55-54.

5. Khamraeva S.A. Analytical calculation of the movement of the duck plotter // Textile industry. -Moscow., 2007.- No. 6. -pp.50-52.

6. Passport of hydraulic loom brand RIFA-RFJW-10 (China), 2018. – 9 p.

7.Литовченко А.Г. Разработка метода проектирования и оптимальных параметров изготовления ткани из комбинированных нитей. Автореферат

диссертации на соискание ученой степени кандидата технических наук.
Москва. МГТА-1995.